

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В ВУЗЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579731>

Эшниезова Нилюфар,
Студентка НавГПИ, г. Навои, Узбекистан
Гамбарова Х.Х.,
преподаватель НавГПИ

Аннотация: В статье рассматриваются различные методы изучения неологизмов в высших учебных заведениях. Перечисляются различные способы расширения словарного запаса студентов неологизмами, а так же аспекты составления и разработки специальных систем упражнений и приемов презентации неологизмов.

Ключевые слова: неологизм, аспект, жаргон, окказионализмы, потенциальные слова, экспрессивно-эмоциональные нюансы.

The article considers various methods of learning neologisms at higher educational institutions. Several ways of expanding vocabulary for students, and aspects of preparing and working out a system of exercises and presentations on neologisms are included as well.

Key words: neologism, aspect, jargonism., occasionalism, potential words, expressive-emotional nuances

Реальные потребности обучения студентов в вузах и в других учебных заведениях вызвали и вызывают необходимость дальнейшего поиска в разработке эффективной методики преподавания русского языка. Отсюда важное значение в совершенствовании подготовки студентов по русскому языку приобретает применение на уроках новых методов и приемов.

В связи с чем данная тема всегда остается актуальной. Она посвящена одному из средств расширения словарного запаса студентов неологизмами.

Неологизмами являются новые слова, появляющиеся в языке в результате возникновения новых понятий (от греч. neos – новый + logos – слово, понятие).

Такие слова возникают как в литературной речи, так и профессиональной и жаргонной речи. Некоторые из неологизмов, возникающие в среде специалистов или в рамках какого-либо жаргона, проникают в литературный язык и закрепляются в нем, например, такие компьютерные жаргоны, как геймер-профессиональный игрок в компьютере, заимствованные от англ. слова gamer тяжелый драйв- жесткий диск от англ. слова hard drive или же зиповать от англ. zip и т.д.

Неологизм не является общепонятным и не входит в активный состав словаря. После того как новые слова становятся

общеупотребительными, они перестают быть неологизмами. Так как неологизмы - категория историческая, то, что для одного периода может явиться новым, для другого станет уже устаревшим, потому, что словарный состав языка растет и изменяется быстро. Однако отмирание одних и рождение новых происходит в языке почти незаметно. Неологизмы могут быть заимствованными или же собственными новообразованиями, например, Андеграунд (англ. подземный, метро), находящийся под землей. Сейчас это слово обозначает искусство, находящееся под запретом. Чаше мы наблюдаем новые осмысления старых слов обогащения и новыми значениями, которые ранее не существовали, строятся из известного языкового материала и по известному образцу модели. В новом мы угадываем старую форму и части уже известных слов. Это помогает понять неологизм, осмыслить его и ввести в речевой обиход. Сюда можно включить окказионализмы и потенциальные слова, являющиеся внеузואальными, потенциальные слова не закреплены лексической нормой, а окказионализмы же ненормативны. Окказионализмы образуются по образцу слов непродуктивных словообразовательных типов (запугист, камазонка, ревнокардит). Потенциальные слова создаются по образцам слов высокопродуктивных типов (действователь, похудение, жирафенок). [3, с78]

Ежегодно в русском языке появляются тысячи новых слов. Условно их можно разделить на следующие группы:

- Новые слова не получают распространение и «умирают»;
- Новые слова популяризируются и переходят от неологизмов к общеупотребительным;
- Новые слова не получают распространение и остаются быть неологизмами.

Многие из новых слов не получают распространение, малая часть слов «оседает» в словарном запасе русского языка. Это связано с тем, что технологии и понятия, которые называют слова, не находят широкого распространения в жизни людей.

Со временем неологизмы перестают быть новыми и переходят к общеупотребительным словам. Когда-то были новыми слова телевизор, светофор, космонавт, прилуниться. Сейчас они понятны любому русскоговорящему человеку.[2, с78].

Есть слова, которые остаются неологизмами и не переходят в разряд общеупотребительных. Они образованы на основе имеющихся в русском языке морфем и построены по известным моделям словообразования.

Кроме неологизмов, являющихся достоянием общенародного языка, выделяются новые слова, образованные тем или иным писателем с целью выразить оттенки смысла или экспрессивно –эмоциональные нюансы, которых нет в словах синонимических или однокоренных с этими неологизмами, например: Цветизация страны- одна из

очередных проблем озеленителей и цветоводов (В. Чивилихин). Горячие пироги. Горимость пять баллов (В. Чивилихин). Серьезную ошибку допускают те работники, которые окущают работу. Пусть дождит, пусть снеговит погода (Лев Ошанин).

Понимание нового слова (неологизма) облегчает основное условие правильного использования неологизмов – оправданности и употребления в конкретном контексте в конкретных условиях с точки зрения нормы.

В связи с чем, обучение студентов неологизмам необходимо проводить так, чтобы они были понятны и их употребление в речи студентов оправданы. Для этого необходимо составление и разработка специальных систем упражнений и приемов презентации неологизмов и ведения работы, состоящей из следующих аспектов:

- понимание новых слов неологизмов;
- анализ связи неологизмов в предложении;
- выработка умений строить предложения, правильно употребляя эти неологизмы.

Реализовать эти аспекты можно последовательно: первый аспект будет служить основой для второго, второй для третьего. На одном занятии сочетается усвоение новых слов неологизмов (первый аспект) и упражнение в составлении предложений на ранее усвоенном лексическом материале (второй и третий аспекты).

На занятиях по русскому языку применяются следующие основные способы (приемы) семантизации слов:

- толкование значения слов;
- подбор синонимов и антонимов;
- перевод на родной язык.

Перевод – один из основных способов объяснения значения русских слов, но не единственный. Он используется в том случае, если нет других средств, точно и быстро раскрывающих содержание незнакомого русского слова, и это слово – заимствованное. При этом, пользуясь переводом на родной язык как средством объяснения новых слов, преподаватель учитывает:

- возможность точного по значению перевода;
- целесообразность перевода отдельного слова или целого словосочетания, в которое это слово входит;
- необходимость перевода слова, не смотря на то, что оно уже объяснялось, но в другом сочетании;
- целесообразность объяснения на родном языке.

Обычно, для активного усвоения, преподаватели дают отдельные слова. Хотя студенты заучивают эти слова, но в речевой практике они не умеют ими пользоваться. Правильное и прочное усвоение значения слова лучше всего достигается при введении его в предложения и словосочетания.

Упражнения для презентации начнем методом синквейна (от фран. пять строк) к первой строке действия входит определение понятия, т.е. неологизма, например, шоу (англ. зрелище) представление.[1, с 31].

Вторая строка (или действие) подбор определений к этому слову. Студенты подбирают определения, которые они знают, например, пышное, роскошное, богатое. Из них выбираются самые подходящие.

Третья строка – подбор сказуемого. Студенты подбирают подходящие по смыслу глаголы, например, шоу идет, будет идти, намечается, отменяется и т.д.

Четвертая строка – то отношение студента к тому слову, понятию, выражение четырьмя словами, например, как он воспринимает то новое слово. В этом отношении студенты могут приводить такие примеры, как выставка, концерт, бенефис и т.д.

Пятая строка – подбор синонимов. Студенты подбирают синонимы, например, представление, зрелище и т.д.

Ожидаемый результат:

1. Вид неологизма (слово производное или непроизводное).
2. Тип неологизма (слово заимствованное или образовано из русского слова по моделям русского языка или же индивидуально – авторское).
3. Состав (сложное, многочленное слово, фразеологизм).
4. Новое понятие, значение.
5. Вывод к которому пришел студент.

Если неологизм образован по моделям и образцам русского языка, то необходимо проводить упражнения, связанные с морфемным и словообразовательным анализом, например, слово, образованное междусловным наложением (камазонка, бочковтирательство) или контаминацией (морепроходимец, стревис) или по принципу каламбуров (ревнокардит, хамедия) и т.д.

Эффективен также прием трансформации предложений, например, «по случаю запуска лунника». По случаю запуска объекта, ракеты, корабля или с запуском ракеты, корабля, объекта.

Можно также использовать компьютерную технику, например, для показа различных слайдов, где даются упражнения по словообразовательным моделям.

Разрабатывая типологию упражнений в системе формирования словарного запаса неологизмами, мы рассматриваем систему упражнений как организацию взаимосвязанных операций, расположены в порядке нарастания трудностей с учетом последовательности становления умений и навыков:

1. упражнения, направленные на узнавание и различение производных и непроизводные неологизмов в изолированном виде и в контексте.

2. упражнения, направленные на опознавание и вычленение словообразовательных аффиксов.

Выполняя такие упражнения под руководством преподавателя и самостоятельно, студенты знакомятся с неологизмами, записывают их в свой словарь, усваивают их лексическое значение, грамматическую характеристику и таким образом повышают интеллектуальный уровень, что способствует углублению знаний студентов по различным отраслям науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М., 1982. 31с.
2. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М., 2003. 78с.
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов. –М., 1972. 81с.